

КОМБИНИРЛАНГАН СИМВЕРИН ТАБЛЕТКАЛАРИНИНГ ТУРҒУНЛИГИНИ АНИҚЛАШ.

Исмаилова М.К., Юнусова Х.М.

Тошкент Фармацевтика институти

mail: apteka_sadkem@mail.ru, тел:909051039

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681962>

Аннотация: Комбинирланган Симверин таблеткаларнинг турғунлиги аниқланди. Олиб борилган тахлилларга кўра, Симверин таблеткаларининг яроқлилиқ муддати хона ҳароратида 2 йил деб белгиланди.

Калит сўзлар: спазм, яроқлилиқ муддати, дротаверин гидрохлорид, симетикон.

Мавзунинг долзарблиги: Спазм бу - ошқозон ичак дисфункцияларидаги кенг тарқалган симптомлардан бири бўлиб, ошқозон –ичак трактининг турли локацияларида вужудга келиб, нафақат беъморга нохуш хис ва оғриқ беради балки, кечаётган патологик жараёнга аниқ ташхис қўйишда тўсқинлик қиладиган асосий факторлардан бири ҳисобланади [1]. Бугунги кунда спазмларни даволашда турли хил фармакологик гуруҳларга мансуб бўлган дори субстанцияларни комбинацион дори шакллари ишлаб чиқарувчилар томонидан тиббиёт амалиётига тадбиқ қилинмоқда[2]. Спазмга қарши таъсирини қарийиб 60 йил мобайнида тиббиёт амалиётида кўрсатиб келаётган дротаверин гидрохлорид, кенг спектр таъсир доирасига эгаллиги билан бошқа гуруҳ спазмолитикларидан ажралиб туради.

Биз таклиф қилаётган Симетикон таблетка дори шакли- бу дротаверин гидрохлориднинг флатуленция чақирувчи субстанция – симетикон билан комбинацияси бўлиб, бу комбинацион препарат турли этиологиядаги спазмларга қарши юқори самарали таъсир кўрсатиши тадқиқотларда исботланди[3].

Тадқиқот мақсади: Таклиф қилинаётган Симверин таблеткаларининг яроқлилиқ муддати аниқлаш.

Тадқиқот усуллари: Симверин таблетка 40 мг дротаверин гидрохлорид, 75 мг симетикон ва ёрдамчи моддалар сифатида икки асосли кальций фосфат, метилцеллюлоза, магний стеарат ва крахмалдан иборат таблетка массасини қуруқ грануляция ёрдамида диаметри 10 мм бўлган пуансонларда пресслаб олинган. Симверин таблеткасининг яроқлилиқ муддатининг тадқиқотлари МЧЖ «Radiks»корхонасининг лаборатория базасидаги материаллар ва асбоб - ускуналарда олиб борилди. Яроқлилиқ муддати табиий ҳамда «тезлаштирилган эскиртириш» усули ёрдамида аниқланди. Яроқлилиқ муддатини ГОСТ 73-25250 бўйича ЕП-88 маркасидаги поливинилхлорид плёнкасидан тайёрланган контур қадоқдаги 10 таблеткаларни ТВ-80-1 термостатида 60 С ҳароратда текширилди. Таблеткаларнинг ташқи кўриниши Давлат фармакопееюга мувофиқ органолептик усулда, ўртача оғирлиги Sartorius Germaniya Entris 224-IS маркасидаги аниқлийлиги 0,001 г бўлган тарозида ЎзР ДФ усулига асосан аниқланди. Таблеткаларнинг парчаланишини Германиянинг Erweka фирмасининг ZT 324 маркасидаги тестер аппаратда аниқланди. Таблетка таркибидаги дротаверин гидрохлорид миқдорини спектрофотометрия (СФ) усулида амалга оширилди. Таҳлил SHIMADZU UV-1601, UV-VISIBLE маркадаги спектрофотометрда 1см қалинликдаги кюветаларда 353 нм тўлқин узунлигида олиб борилди. Симетиконнинг миқдорини тўлқин узунлиги 1265 см⁻¹ ±5 см⁻¹ ИК спектрофотометрда қатлам қалинлиги 0,25 мм бўлган кюветада ўлчанди.

Таблеткаларнинг парчаланиши, эриши, ўртача оғирлиги, массанинг бир хиллиги каби тестлари ЎзР ДФ нашрига мувофиқ амалга оширилди. Таблеткаларнинг парчаланишини PJ-3 Tablet Foursage Tester (Хитой) ускунасида текширилди.

Асосий натижалар: «Симверин» таблеткалари турғунлиги инкубацион даврининг ўзгариши 3- йилга ўтганида юз беради. Қолган йилларда, яъни 2 йил мобайнида улар

талаб даражасида эканлиги ва ўрганилган кўрсаткичлар таблеткалар сифатини баҳолаши мумкинлигини кўрсатди. Инкубацион даврнинг 2,5 йилидан бошлаб ушбу кўрсаткичлар салбий томонга ўзгара бошлади.

Тадқиқотларнинг 3-йилида таблеткалар парчаланиши (16 дақиқа) ҳамда ишқаланишга нисбатан қаттиқлик кўрсаткичлари (97,09%) билан талаб даражасига жавоб бермагани кузатилди. Шу билан бирга айтиш мумкинки, бошқа таблеткаларга қўйилган талаблар бўйича ўрганилганда таблеткаларнинг ташқи кўриниши ўзгармаган - оч кулрангдан сариқ ранггача бўлган таблеткалар, ўртача оғирлик ва ундан четланиши $488 \pm 2,21$ кўрсаткични намоён қилди, синишга нисбатан қаттиқлиги 57 Н, дротаверин гидрохлорид миқдори 42,98 мг ҳамда симетикон миқдори 80,28 мг натижаларни кўрсатган ва уларнинг талаб даражасида эканлиги аниқланди.

Хулосалар: Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар асосида олинган натижалар кўрсаткичларидан келиб чиқиб, тавсия этилаётган «Симверин» комбинирланган таблеткаларнинг барча қадоқларда сақланиш муддати 2 йил деб белгиланди ва ушбу кўрсаткич меъёрий ҳужжатлар таркибига киритилди

Адабиётлар рўйхати:

1. Унанян А.Л., Алимов В.А., Аракелов С.Э., Афанасьев М.С., Бабурин Д.В., Блинов Д.В., Гуриев Т.Д., Зимовина У.В., Кадырова А.Э., Коссович Ю.М., Полонская Л.С. Фармакоэпидемиология использования оригинального дротаверина при дисменорее: результаты международного многоцентрового исследования. // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология.-2017.-№ 3.-С. 44-50.
2. Yunusova Kh.M., Ismailova M.K Analysis of the pharmaceutical market of antispasmodic drugs of domestic production // EPRA International Journal of Economic and Business Review.- 2023- Vol.11. Issue 11,- P.22-27.
3. М.Х.Турсунова., Исмаилова М.К. Юнусова Х.М., Исследования спазмолитического действия комбинированного препарата "Симверин"// Инфекция, иммунитет ва фармакология.-Тошкент-2022.-№3.-Б.340-344